

BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHISINI NUTQ MADANIYATINI
RIVOJLANTIRISH

Mallayeva Gulshada Maxmudjonovna

Angren Universiteti, “Pedagogika va psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi
gulshodamallayeva89@gmail.com

O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, jamiyatda o‘ziga xos ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanish yo‘lining tanlab olinishi, jahon talablariga muvofiq keluvchi, uzluksiz ta‘lim tizimini shakllantirish uchun qulay shart-sharoit yaratdi. Ta‘lim sohasida olib borilayotgan hamda aniq maqsadga yo‘naltirilgan davlat siyosati ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini ta‘minlovchi ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tirof etildi. Bu yo‘nalishda amalga oshiriladigan muhim tadbirlar qatorida mutaxassislarning yangi avlodini shakllantirish, ma‘naviy-axloqiy jihatdan yetuk, mustaqil dunyoqarashga ega, ijodiy fikrlovchi, boy milliy meros, shuningdek, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga sadoqatli barkamol shaxsni tarbiyalab, voyaga yetkazish vazifalari belgilangan. Jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar talablariga to‘la javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o‘zgarishlarga moslasha oluvchi, shuningdek, mehnat bozorida mutaxassislar malakasiga qo‘yilayotgan talablar darajasida samarali faoliyat yurituvchi shaxsni shakllantirish dolzarb muammo hisoblanadi.

Muloqot inson faoliyatining ruhiy hamda ma‘naviy asosi natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy ehtiyojlar bilan birgalikda namoyon bo‘ladi, «Shaxslar faoliyati motivatsiyasining asosi sifatida yuzaga chiqayotgan ehtiyoj, manfaat, manfaatdorlik kabi ijtimoiy iqtisodiy omillar ma‘lum ma‘noda ularni maqsadli o‘y fikrlari, istaklari yuzaga chiqishiga ham sabab bo‘ladi. Shaxslararo munosabatlarni, muloqot madaniyatini qay darajada shakllanishiga ham sezilarli ta‘sir o‘tkazadi.

Binobarin, muloqot odamlar orasida amalga oshiriladigan faoliyatlar ichida yetakchi o‘rin egallab, u insondagi eng muhim ehtiyojlarni jamiyatda yashash va o‘zini shaxs deb hisoblash bilan bog‘liq ehtiyojni qondiradi. Shuning uchun ham uning har bir inson uchun ahamiyati mislsiz». Har bir shaxsning jamiyatda ado etadigan faoliyati o‘zaro munosabat va ta‘sir shakllarini o‘z ichiga oladi. Chunki har qanday ish, avvalo odamlarning bir-birlari bilan til topishish, bir-birlariga turli xil ma‘lumotlarni uzatish, fikr almashinuvi kabi murakkab hamkorlikni talab etadi. Shunday ekan, har bir shaxsning jamiyatda tutgan o‘rni, ishlarining muvaffaqiyati, obro‘si uning muloqotga kirisha olish qobiliyati bilan bevosita bog‘liqdir. Bir qarashda osonga o‘xshagan shaxslararo muloqot jarayoni aslida juda murakkab bo‘lib, unga odam hayoti davomida o‘rganib boradi.

Muloqot o‘z xususiyatlariga ko‘ra turli shakl va ko‘rinishlarga ega. Muloqot inson amaliy faoliyatining moddiy ma‘naviy shakllarini hamda uning ehtiyojlarini o‘zida aks ettiradi. («Xalq ta‘limi» jurnali, 2003 yil, 3son, 48bet). Boshlang‘ich sinf oqituvchining muomala madaniyatining tarkibiy qismi nutq madaniyati bilan bog‘liq. Chunki nutq va unda ifodalangan so‘z kishiga ta‘sir etuvchi qudratli psixologik kuchga ega. Uni faqat o‘zining mazmuni bilan emas, balki so‘zlovchining aytilayotgan fikrini ifoda qilish uslubi bilan ham ta‘sir darajasi va qudratini yanada orttirish mumkin Ingliz dramaturgi B.Shou aytganidek, «Ha» so‘zini aytishning 50 dan ortiq uslubi bor, «Yo‘q» so‘zini ham shuncha uslubi bor, ammo bu so‘zni yozishni faqat bir uslubi bor». (Xalq ta‘limi jurnali, 2003 yil, 3son, 49bet). Bu fikr zamirida muloqot madaniyatiga doir juda nozik qochirim, ma‘no yashiringan. Boshlang‘ich sinf oqituvchi muloqotining negizida so‘z, fikr turar ekan, fikrni bayon etish ifodasi har bir Boshlang‘ich sinf oqituvchining saviyasi, ma‘naviy dunyosi, madaniyatiga asoslanadi. Umuman olganda, muloqot madaniyatini takomillashtirish umuminsoniy ehtiyoj sifatida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Atoqli adib B.Shou so‘zlari bilan aytganda: «Biz hozir havoda qush kabi uchishni, suvda baliq kabi suzishni o‘rganib olgan bo‘lsakda,

bizga bir narsa — insonlardek yashashni o‘rganib olish yetishmaydi». Artur Konon Doyl asarining qahramoni, mashhur izquvar Sherlok Xolms ta’kidlaganidek: «Har bir inson o‘z xususiyatiga ko‘ra hal etilmaydigan jumboq»dir [5]. Kishilar xulqi, fe‘l atvori bilan birbirlaridan farq qiladilar, ammo ular orasidagi o‘xshashlik ma’lum darajada saqlanib qoladi. Demak, odamzodning tashqi turqi tarovatigina, balki ichki olami, maslagi, insoniy qiyofasi, hozirgi ko‘rinishi uzoq tarixiy kamolot natijasidir. Bu kamolot zamirida esa kishilar o‘rtasidagi muloqot hamda muomala madaniyati turganligi sir emas. Shu sababli Boshlang‘ich sinf oqituvchining muloqot madaniyatida ham oqilona ehtiyojni anglab olish muhim vazifadir.

Boshlang‘ich sinf oqituvchining ish faoliyati davomida oqituvchilar bilan muomala munosabatlari katta o‘rin egallaydi. Bu jarayonda talaba insoniyat to‘plagan bilimlarni, muomala qilish tajribalarini o‘zlashtiradi. Boshlang‘ich sinf oqituvchi esa pedagogik jarayonda asosiy shaxs bo‘lib xizmat qiladi, chunki unga yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash vazifasi yuklatilgan. Boshlang‘ich sinf oqituvchi oqituvchilarni o‘qitish va tarbiyalash jarayonida umuminsoniy va milliy urf odat mezonlaridan saboq beradi. Oqituvchilar muomala odobini, muloqot olib borish yo‘llarini asosan boshlang‘ich sinf oqituvchi timsolida anglab oladilar. Muallim talaba uchun bir umr ideal, ibrat, namuna bo‘lib qoladi. Boshlang‘ich sinf oqituvchi bilan talaba o‘rtasidagi muloqotni tartibga soluvchi talablardan biri talabaning xulqini, muomalasini, talaba bajargan ishni odilona, to‘g‘ri baholashdir. Muloqotlar jarayonida Boshlang‘ich sinf oqituvchi ayrim talablarga rioya qilishiga to‘g‘ri keladi: o‘z ishi jarayonida Boshlang‘ich sinf oqituvchi har bir talabaning qadr-qimmatini inson sifatida hurmat qilishi, talabaga nisbatan ishonchi; talabaga mehribon, g‘amxo‘r bo‘lishi, shodligiga ham, tashvishlariga ham sherik bo‘lish; oqituvchilar bilan har qanday muloqot jarayonida alohida yondoshish, pedagogik takti saqlash. Boshlang‘ich sinf oqituvchi faoliyatida sharqona umuminsoniy qadriyatlardan foydalanish. Milliy dastur, ta’lim to‘g‘risidagi Qonundan kelib chiqadigan vazifalarni maktab oqituvchilari, o‘quv yurtlarining pedagog xodimlari,

professor Boshlang'ich sinf oqituvchilari amalga oshiradilar. Shu bois pedagog xodimlar o'zlarining kasbkor sha'ni va qadr-qimmatlarini himoya qilishlari: odob-axloq qoidalariga rioya etishlari, talaba, talaba va talaba, Boshlang'ich sinf oqituvchi talaba shaxsining qadr-qimmatini asrashlari; oqituvchilarni mehnatga, qonunlarga, ota-onalarga, ma'naviy tarixiy, madaniy milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalashlari, ibratli faoliyatlari va shaxsiy namunalari bilan umuminsoniy axloq qoidalariga, haqiqat, adolat, vatanparvarlik, yaxshilik va boshqa xayrli xislatlarga nisbatan e'tiborni qaror toptirishlari lozim. Boshlang'ich sinf oqituvchining oqituvchilar bilan muloqot olib borish yo'llari. (Biz V.A.Kan — Kalikning pedagogik muloqot haqidagi Boshlang'ich sinf oqituvchi va oqituvchilar uchun zarur bo'lgan maslahatlarini to'liq keltiramiz [6]. Insonning mehnat faoliyati, mehnat, bilish, muloqot ... Biz ular haqida ko'p gapiramiz, tahlil qilamiz. Biroq aql-hushni bir yerga to'plab, astoydil o'ylab ko'radigan bo'lsak, g'aroyib bir manzaraga duch kelamiz. Inson mehnat faoliyatining shakl va usullarini o'rganish uchun ko'p vaqt ajratadi, dunyoni bilish usullarini o'rganish uchun ham ko'p vaqt sarflaydi. Biroq insonlararo muloqotga hech kim hech qayerda maxsus o'rgatilmaydi. Bizda muloqot qilishning murakkab san'atiga o'qitadigan maktab hozircha yo'q. U bevosita ish jarayonida shakllanib boradi. Tasavvur qiling, siz sinfga kirib keldingiz. Pedagogik muloqotning yozilmagan ushbu qonunlarini yana bir bor eslashga harakat qilamiz. Pedagogik jarayon bizning oqituvchilar bilan munosabatimizga asoslanadi, zotan xuddi shu munosabatlar pedagogik o'zaro ta'sirda birlamchidir, har bir «pedagogik harakat»ga takrorlanmas shaxsiylik ma'nosini beradi. O'quv material yoki pedagogik talabni takrorlanmas hissiyotlar yig'indisi bilan bezaydi. Bularsiz esa talaba qalbi sirini hech qachon anglab bo'lmaydi. O'zingizning oqituvchilar bilan munosabatingiz haqida doimo o'ylang, bu munosabatlarni maqsadga yo'naltirilgan holda tuzishga harakat qiling. Ular pedagogik jarayonga, qolaversa har bir talaba shaxsiga sezilarli darajada muntazam

ta'sir etib qoladi. Esda tuting, yozgan har bir konspekt, matn ortida tarbiyaviy ish rejasi zamirida sizning oqituvchilar bilan o'zaro munosabatingiz masalasi yashirinib yotadi. Pedagogik muloqotni tashkil etishda faqat pedagogik maqsad va vazifalar bilan o'ralashib qolmaslik zarur. Bunday cheklanish Boshlang'ich sinf oqituvchining «o'z tashabbusi» bilan muloqot qilishiga olib keladi. Uning so'zlarida hukmronlik ma'nosini anglash qiyin emas. «Bu men uchun zarur. Bu pedagogik maqsad va vazifalar bilan bog'liq. Dastur va rejalaridan kelib chiqadi» va boshqalar. Pedagogik muloqotning «o'z tashabbusi» tashkil qilinishi Boshlang'ich sinf oqituvchi faoliyatini qat'iy cheklab qo'yadi, talaba uning harakat doirasidan tashqarida qoladi. Mashhur pedagoglarimizdan ko'pchiligi shunday deydi: «Biz kattalar, Boshlang'ich sinf oqituvchilar oqituvchilarga, asosan bizga xush keladigan narsalarni bajarishga majbur qilamiz, ularning ko'ngillariga qarab ish tutish esa ko'p hollarda pedagogik faoliyatimiz doirasidan tashqarida qolib ketadi». Shuning uchun oqituvchilar bilan muloqotni yo'lga qo'yishda Boshlang'ich sinf oqituvchi tashabbusidan ko'ra «talaba tashabbusi» asosida ish tutgan ma'qul. Shunda talaba doimo bizning pedagogik faoliyatimiz doirasida bo'ladi. Shubha yo'q, muloqotni Boshlang'ich sinf oqituvchi tashabbusi bilan tashkil qilish oson. Ammo pedagogik muloqot — bu murakkab inshoot, demak uni muayyan qonun asosida ko'rmoq kerak. Bu o'rinda talaba tashabbusi bilan boshlangan muloqot yaxshi natija beradi, u talaba shaxsini to'laroq aks ettiradi, pedagogik vazifalarni amalga oshirishda samaradorlikni ta'minlaydi. Shuni ham ta'kidlash joizni, pedagogik jarayondagi muloqotni faqat bir vazifa bilan, ya'ni axborot bilan cheklash mumkin emas. Bu yo'lda muloqotning bir turidan - axborot ayirboshlash, o'zaro munosabatlarni tashkil qilib, talaba shaxsini o'rganish, kattalar va oqituvchilarning birbiriga ta'sirini hisobga olish va boshqa vositalardan foydalanish lozim. Biz pedagogik muloqotdagi mavjud yo'nalishlardan biriga bilib bilmay amal qilmasligimiz mumkin. Biroq buning oqibati ertasigayoq ko'zga tashlanadi, tarbiya natijalarida uzilish yuz beradi. Shunday holning yuz bermasligi

uchun Boshlang'ich sinf oqituvchi talaba shaxsini o'rganib borishi zarur. Oqituvchilar bilan munosabatga kirishar ekanmiz, muloqotni, ya'ni yuqoridan pastga qarab tashkil qilishdan saqlanishimiz kerak. Hatto juda kichik yoshdagi oqituvchilar ham mustaqil ekanliklarini isbotlashga harakat qilishadi. Boshlang'ich sinf oqituvchilik diplomi oqituvchilar bilan munosabatda yetakchi bo'lish hukuqini bermaydi. Bunday huquqni qo'lga kiritish uchun oqituvchilar jamoasida tutadigan o'rni, bu Boshlang'ich sinf oqituvchining rasmiy obro'si emas, balki uning insoniyligi bilan belgilanadi. Oqituvchilar bilan o'zaro munosabatni shunday yo'lga qo'yish kerakki, yetakchilik mavqei tabiiy ravishda pedagogik jarayon mantiqidan kelib chiqsin. Sinfdagi ruhiy muhitni sezishga harakat qilishni o'rganish lozim. Chunki Boshlang'ich sinf oqituvchi sinfdagi ruhiy holatni bilmas ekan, o'quv-tarbiya jarayoni mahsuldor bo'lmaydi. Boshlang'ich sinf oqituvchi har bir shaxs ko'nglidagi sirlarni topishga yordam berishga harakat qilishi va bunday malaka va ko'nikmalarni o'zida shakllantirishi kerak. Masalan: sinfda matematika darsi bo'lmoqda. Boshlang'ich sinf oqituvchi oqituvchilarni yangi material bilan tanishtirmoqda. Matematikaga qiziqadigan bir talaba, matematikani yaxshi ko'rgani uchun ham, bu darsga quloq solib tinglab turibdi. Ikkinchi talaba esa, quloq solish bilan kifoyalani, ikki ko'zini o'sha javob beradigan talabaga tikkanicha o'tiribdi. U chiroyli yoki yo'qligi haqida o'ylayapti. Xuddi shu dam matematikani uncha xushlamaydigan, ammo sportni jon dilidan sevadigan uchinchi talaba yonidagi talabaga kechagi sport o'yini haqida gapirib bermoqda. Matematikaning «M» harfini ham tushunmaydigan boshqa talabaning ko'zi tashqaridagi qorga tushdi. Agarda oqituvchilarning shu xususiyatlarini birmabir tahlil qilsak, darsning ruhiy vaziyatlari son- sanoqzligini ko'ramiz. Biroq har xil dars o'tganda unga bugungi kun nuqtayi nazaridan yondoshish kerak bo'ladi. Aytaylik, oqituvchilar bilan suhbatda kechagi kun mavzusi takrorlanishi mumkin, bunda mavzudagi arziyas bo'lib tuyulgan o'zgarish suhbatni butunlay boshqa ma'lumotlar bilan boyitib yuboradi. Shuning uchun guruxdagi ruhiy vaziyatni

nazorat qila bilish juda ahamiyatlidir. Buning uchun: oqituvchilarni kuzata bilish; oqituvchilar ko‘zidagi ifodani, ularning mimikasi va ko‘rinishidagi o‘zgarishlarni tushuna bilish zarur; oqituvchilar xulqidagi o‘zgarishning, kayfiyatidagi barcha o‘zgarishlarga e‘tibor berish; sinfning o‘zini tutishiga nisbatan munosabatni bildirishga yumshoqlik va hozirjavoblik ko‘rsatish; sinfdagi bugungi ruhiy muhitni kechagisi bilan qiyoslab, garchi doimo o‘zgarib turgan bo‘lsada, umumiy ruhiy holatini topish. har bir Boshlang‘ich sinf oqituvchi o‘ziga oqituvchilar ko‘zi bilan qarashni o‘rganishi lozim. Buning uchun: o‘z faoliyatini tez-tez tahlil qilishi; oqituvchilar o‘rniga o‘zini qo‘yishga harakat qilishi; hamkasblarining darslarini kuzatishi va o‘zini ularga qiyoslashi; o‘zida qaysi nuqsonlar oqituvchilar bilan ishlashga salbiy ta‘sir etayotganligini aniqlash; xatolarni ochiq tan olish, biron bir narsani bilmaganda uni ochiq aytishdan uyalmasligi; mashg‘ulotlardan bo‘sh vaqtlarda oqituvchilar bilan suhbatlashishni o‘ziga har bir Boshlang‘ich sinf oqituvchi odat qila olishi. Bunday ta‘sir talaba shaxsiga e‘tiborning eng muhim ko‘rsatkichidir. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, oqituvchilarning faol emasliklarining asosiy sababi — Boshlang‘ich sinf oqituvchilarning oqituvchilarning so‘zlarini oxirigacha tinglay bilmasligidadir. Shuning uchun Boshlang‘ich sinf oqituvchi quyidagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha o‘zini sinab ko‘rishi shart: talabani oxirigacha eshitishga hamma vaqt ham qodirmisiz? talaba gapirayotganda, sizda uni to‘xtatishga ishtiyoq tug‘ilmaydimi? agar talaba biron narsani bayon qilayotganda ortiqcha so‘zlarni ko‘p gapirsa, tutilib tutilib tushuntirsa jahlingiz chiqmaydimi? Talaba gapirayotganda u bilan xayolan qo‘shilmasligingizni ifoda etishi yoki etmasligini kuzatganmisiz? Oqituvchilar javobiga kattalarga xos talablar qo‘yayotganligingizni sezasizmi? Boshlang‘ich sinf oqituvchi talablar bilan muloqotni yo‘lga qo‘yar ekan, ularning kayfiyatini tushunishga intilish, sinfdagi psixologik holatni ilg‘ab olishga harakat qilish juda muhim. Shuni esda tutish kerakki, pedagogik jarayon ruhiy kechinmalari harakatchan, o‘sovchan va o‘zgaruvchandir. Bu holat Boshlang‘ich sinf

oqituvchidan qabul qilishda yuksak madaniyatli bo'lishni talab qiladi. Muloqotdagi ruhiy vaziyat, talaba kayfiyatining o'zgarishi, bir tomondan sinfdagi ahvol, vaziyat haqida zarur axborot bersa, ikkinchi tomondan ta'lim va tarbiya uslublarini tanlashga ta'sir etadi. Sinfda doimiy va muntazam «ruhiy kuzatish», oqituvchilar ruhiy holatini aniqlash o'zaro ta'sirning eng aniq vositalarini tanlash imkonini beradi.

Esda tuting, oqituvchilar sizning kayfiyatingizdagi o'zgarishni o'qitayotgan faningiz bilan bog'laydilar, bu esa ularda salbiy fikrlar tug'ilishiga olib keladi. Oqituvchilar bilan suhbat jarayonida ko'proq maqto'v, qo'llab quvvatlovchi, rag'batlantiruvchi so'zlarni ishlatish zarur. Bu talabani o'z yutuqlarini sizning shaxsingiz bilan bog'lashiga olib keladi.

Pedagog o'quvchilar bilan muomala qilgan ekan, juda mayda qismlarini xam anglab olishga qodir bo'ladi. Bular sirtidan qaraganda unchalik ahamiyatli bo'lmasada, shaxsda sodir bo'layotgan, uni tushunish uchun juda muhim bo'lgan zarur ichki jarayonlar ko'rinishlarining alomatlari ham bo'lishi mumkin, bunda pedagog shaxsi katta rol o'ynaydi. Ayni xil hodisaning turli kishilar tomondan talqini, uning shaxsning o'tmishdagi tajribasiga bog'likligi bilan izohlanadi, bu tajribaning uch jihati bor: umuman, hayotiy tajriba, pedagogik faoliyat tajribasi, o'quvchilar bilan muomalada bo'lish tajribasi. Nihoyat pedagogning o'quvchilar bilan muomalasi shunga olib keladiki, u o'quvchilarning hatti-harakatlaridagi chuqur ma'no va haqiqiy vaziyatlarni turli sabablarda payqab oladi, buning uchun namuna u o'zi tez-tez qayd qilgan dalillardan va o'quvchilarning xulq-atvor usullaridan foydalanadi. Boshlang'ich sinf oqituvchining o'quvchilar bilan muomalasi tarbiyani boshqarish sifatida qaralib, birlashtiruvchi o'rnini to'ldiruvchi vazifani ham bajaradi. Muomala o'zaro munosabatlar doirasida sodir bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I. A Karimov —Manaviyat engilmas kuch|| T —Ma'naviyat|| 2008 yil
2. I. A Karimov —Barkamol avlod orzusil|| T _Sharq' 1999 yil
3. Barkamol avlod —O'zbekiston taraqqiyati poydevoril|| T 1997 y

- 4.N. Azizhadjayeva —Pedagogik texnologiyal T 2001 y
5. U.Tolipov —Pedagogik texnologiyal T 2001y
- 6.N.Q Saidaxmedov —Yangi Pedagogik texnologiyal T 2008 y
- 7.B. Ferberman —Ilg‘or pedagogik texnologiyal T fan 2000 y
- 8.O‘ Asqarova «Pedagogika» T 2008 yil
9. M.Ochilova, N.Ochilova —Oliy pedagogikal T. 2008y
10. X.Ibragimov «Pedagogika» T. 2008 yil